
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37

DOI 10.5281/zenodo.6566808

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В МИРЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

THE DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL AS A COUNTERACTION TO THE SPREAD OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM AND TERRORISM IN THE WORLD

БОРИСКИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат педагогических наук,

член Союза писателей России,

член МГО СП России, кинорежиссер, педагог-психолог,

руководитель театра-студии «Космос»

ГБОУ Бауманская Инженерная школа №1580.

BORISKINA ANASTASIYA ANATOLIEVNA,

candidate of pedagogical sciences,

member of the Union of Writers of Russia,

member of the Moscow City organization of the Union

of Writers of the Russian Federation,

film director, teacher-psychologist,

The head of the theater-studio "Cosmos",

Bauman Engineering School № 1580.

В статье рассматривается развитие духовно-нравственного потенциала личности как возможность противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Автор подчеркивает, что сегодня педагогика становится стратегически важным направлением в обеспечении безопасности страны. Системный подход в развитии духовно-нравственного потенциала личности сегодня ложится на плечи педагогов, поскольку именно школа обеспечена всем необходимым для этого: программы, опыт прошлых лет, инновационные технологии. По мнению автора статьи, духовное и нравственное развитие личности исключает идеологию экстремизма и терроризма, а вера учителя в ученика, помогает стать ему такой личностью.

The article considers the development of the spiritual and moral potential of the individual as an opportunity to counter the spread of the ideology of extremism and terrorism. The author emphasizes that today pedagogy is becoming a strategically important direction in ensuring the security of the country. A systematic approach to the development of the spiritual and moral potential of the individual today falls on the shoulders of teachers, since it is the school that is provided with everything necessary for this: programs, past experience, innovative technologies. According to the author of the article, a spiritually and morally

developed person is unlikely to be interested in the ideology of extremism and terrorism, and the teacher's faith in the student helps him become such a person.

Ключевые слова: развитие, духовно-нравственный потенциал, личность, развитие личности, идеология экстремизма, идеология терроризма.

Key words: development, spiritual and moral potential, personality, personal development, ideology of extremism, ideology of terrorism.

Глубокие социально-экономические и политические изменения в России и мире оказывают влияние на развитие актуальных вопросов педагогической психологии и педагогики, поскольку в практической деятельности человека важно не столько овладение комплексом научных знаний, сколько качество личности, её жизнестойкость, высококультурный и нравственный потенциал, а в свете последних событий становится ясным, что современному образованию необходимо обеспечить развитие духовно-нравственного потенциала личности как противодействие распространению в мире идеологии экстремизма и терроризма.

В основе любой идеологии – идея, мысль, помысл, который приводит к тому, что личность переступает через естественные законы человеческого бытия, фундамент которого зиждется на духовности и нравственности, а «наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие, и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни» [6, с.6].

Теоретическую базу данного исследования составили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области психологии развития: В.Г. Асеева, Н.Ю. Синягиной, Е.Г. Чирковской, И.Ю. Кулагиной, Жана Пиаже, Эрика Леонардо Берштейна; духовно-нравственного воспитания и развития: Б.С. Братусь, И.В. Метлик, А.М. А.Я. Данилюк, Кондакова, Г.В. Тишкова, П.В. Симонова; личностно-ориентированного образования: Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.В. Гузеева; истории педагогики народов мира: Кадрия Салимова, Нана Додде; кроме того, были проанализированы нормативно-правовые акты, обеспечивающие противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации.

Личная безопасность человека и безопасность мира сегодня поставлены под сомнение. Речь идёт не об отдельных актах терроризма в нашей стране, сегодня речь идёт о безопасности всего человечества. Все отчетливее и очевиднее приходит понимание того, что общества двойных стандартов, общества, которые предполагают наличие двух и более истин обрекают свой народ на забвение культурно-исторических правд в развитии истории своей страны и своей нации. Жажда обогащения и желание построения рая на земле за счет националистических амбиций и нарушения прав других народов на самоидентификацию и возможность говорить на родном языке, провоцирует серьезные конфликты и военные столкновения, посягающие на безопасное существование людей в мире.

Педагогическая наука сегодня как никогда становится стратегически важным направлением в обеспечении безопасности страны. В поликультурном обществе, каким является общество нашей страны, принято различать культуру и антикультуры, духовность от псевдодуховности. И если дело солдата – противостоять врагу Отечества у его рубежей, то дело педагога противостоять любой угрозе страны внутри самой страны, воспитывая патриотов, понимающих её культуру, любящих свою Отчизну, готовых к диалогу внутри такого многокультурного и многонационального государства, как Россия и готовых к пониманию и восприятию иных культур и смыслов.

Духовно-нравственный потенциал личности – это степень скрытых возможностей личности в её отношении к себе, к людям, к своей стране, к миру. Для активизации этих воз-

возможностей нужен долгий и кропотливый труд педагога в его общении с детьми как в урочной, так и внеурочной деятельности, нужно социально-культурные и общественно-значимые программы, совмещение традиций и инновационных технологий в педагогическом процессе школы, и тогда можно предположить, что потенциальные возможности личности передут в стадию актуального.

Теперь несколько слов об идеологии экстремизма и терроризма. Попробуем для начала разобраться в самих понятиях. Экстремизм – это призыв социальных масс к насильственным действиям против политического, религиозного и социального строя. Терроризм – это нарушение безопасности, выраженное в покушении на жизнь и здоровье граждан, объекты критической инфраструктуры, природной среды, органы государственного управления, общественных и государственных деятелей. И экстремизм, и терроризм – преступления, которые влекут за собой наказания в виде лишения свободы.

Нахождение человека в преступной экстремистской или террористической группе формирует в нём определенное поведение. Часто в такие группы попадают люди внушаемые. Кроме того, идеологии экстремизма и терроризма подвержены молодые люди, которые нигде не работают и не учатся.

Идеология экстремизма и терроризма проявляется в идеях исключительности, обособленности и пренебрежении к другим людям, распространяясь на сферу общественного сознания и психологии. Различают социальный, этнический (национальный), политический, религиозный экстремизм. Экстремизм отличается от терроризма тем, что экстремисты доносят свои идеи до общественности разными способами, не всегда экстремальными. Идеология терроризма – это идеология насилия. Терроризм может представлять опасность как для отдельной личности, группы людей, так и для государства в целом. Часто целью террористов становится манипулирование, управление поведением людей через угрозы с целью достижения своих целей. Но и экстремисты, и террористы противопоставляют себя друг другу.

Сама идеология противопоставления себя другому знакома каждому со школьной скамьи. На уроках литературы, это, конечно, Родион Раскольников из знаменитого на весь мир романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Достоевский мастерски показывает нам зарождение этой идеологии на примере личности главного героя, заражённого идеей бонапартизма, и как следствие деление людей на обыкновенных (серую массу, «тварей дрожащих») и необыкновенных – сверхлюдей, которым позволено убивать «творя историю».

На уроках истории, это конечно, история нацистской Германии и решающее значение в победе над ней Советского Союза. Победа над гитлеровской Германией и её союзниками освободила многие народы Европы и Азии, а Нюрнбергский процесс показ всему миру истинное лицо нацизма, его преступления против мира и безопасности человечества. Однако, уроки истории часто забываются, и вот мир находится перед угрозой третьей мировой войны, а в странах Европы и в США подогревается русофобия среди простого населения.

Нам важно сейчас не просто проанализировать, каким образом распространяется русофобия в европейских странах и в США, но и противостоять русофобии среди самих же русских и людей, населяющих Россию. А примеров много, как, среди тех, кто покинул Россию сегодня, так и среди тех, кто разваливает нашу родину сейчас через образование, через семью, через коррупцию (и иные деяния, которые являются не только противозаконными, но и безнравственными). Задача перед педагогами не борьба с этими нарушителями, борьба с ними это дело законодательной, исполнительной власти, СМИ, задача педагогов формировать, развивать, образовывать, воспитывать подрастающее поколение, любящее свою страну, стремящееся принести ей пользу через свои таланты, навыки и труд.

Развитие духовно-нравственного потенциала личности не отстоит особняком от каких-то других сторон её развития. Люблю повторять коллегам фразу от том, что личность не ана-

томируется. Развивая личность интеллектуально, мы развиваем её и духовно. Нельзя сказать: «Сегодня я развиваю физическую сторону личности, а завтра буду развивать её нравственно». Это ошибочное мнение. Конечно, перед каждым специалистом стоит задача развития какой-то определённой черты личности, но интеллектуальное, физическое, нравственное развитие – это единовременный процесс.

Человек нравственный вряд ли совершит преступление против другого человека, а человек думающий вряд ли попадет под влияние экстремисткой или террористической идеологии. Тем не менее, учащимся часто надо напоминать и то, что адептами экстремистов и террористов становятся случайные люди. Вербовка в экстремистские и террористические организации напоминает вербовку в секты. Чаще всего вербуют молодежь, но объектом, который может заинтересовать вербовщиков может быть и человек, преуспевающий в каком-то важном для вербовщиков знании, или обладатель материальных ценностей. Подход к каждому при вербовке индивидуален. Вербовщики хорошо знают психологию человека и бывают осведомлены о истинных ценностях и потребностях вербуемого, и человеку бывает трудно понять, что его вербуют.

Часто вербовщики могут играть на чувствах дружбы и любви. И здесь духовно-нравственное развитие может служить гарантом духовной безопасности личности, поскольку в основе духовно-нравственного развития личные границы, умение распознать истинные цели и ценности своих собеседников и не допустить нечистоплотных людей в святое святых – своё сердце.

Духовно-нравственное развитие позволяет личности ученика понять, что такое национальные интересы и националистические настроения. Как всегда, ставка здесь делается на общественно-значимые предметы, такие как история, обществознание и гуманитарные, такие, как литература и русский язык. Но на самом деле, дело даже не в дисциплине, а в личности учителя.

Развитие духовно-нравственного потенциала личности обусловлено наличием духовности, нравственности в самом педагоге. Не может вор воспитать законопослушного, лжец воспитать правдолюбца, лентяй труженика. Дело учителя – постоянное совершенствование не только в предметной области, но и в своем личностном развитии, умении дать оценку себе и своему поступку, умении признавать собственные ошибки и умении их исправлять. Главное в развитии личности – пример. Образно образование можно сравнить с круговоротом вещей природе. То, что мы отдаём детям в настоящем, то и получаем в будущем, а ещё мы не только учим их, но и учимся у них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Пер. с англ. СПб.: Ювента. М.: КСП+. 1999. 463 с.
2. Амонашвили Ш.А. Гуманная педагогика: актуальные вопросы воспитания и развития личности. Москва: Амрита-Русь. 2010. 285 с.
3. Асеева В.Г. Возрастная психология: Учеб. пособие. Иркутск: ИГПИ, 1989 (1990). 193 с.
4. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии. Вопросы психологии, 1997. №5. С. 3-19.
5. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. М.: Изд. фирма «Сентябрь». 1996. 112 с.
6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков Г.В. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Москва. Издательство: Просвещение. 2014. 23 с.
7. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Собрание сочинений в 15-ти томах. Л., Наука. 1989. Т. 5. 575 с.
8. Пиаже Жан. Моральное суждение у ребенка. Москва: Акад. проект, 2006 (Екатеринбург: Уральский рабочий). 479 с.

9. Салимова К., Додде Н. Педагогика народов мира: История и современность. М.: Педагогическое общество России. 2001. С. 235-258.
10. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 гг., утвержденный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным (от 26.04.2013 г. № 1069). URL: <https://zizik.dagestanschool.ru/site/pub?id=13>.
11. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009). URL: <https://docs.cntd.ru/document/902180267>.
12. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет: [учебное пособие]. Москва: Изд-во УРАО. 1999. 176 с.
13. Метлик И.В. Духовно-нравственное воспитание: вопросы теории, методологии и практики в российской школе. М.: ПРО-ПРЕСС. 2012. 264 с.
14. Симонов П.В. Происхождение духовности/ П.В. Симонов и др. М.: Наука, 1989. 352 с.
15. Синягина Н.Ю., Чирковская Е.Г. Личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс и развитие одаренности: Метод. Пособие. М.: М-во образования Рос. Федерации: Исполн. дирекция по Президент. программе "Дети России". 2001. 126 с.
16. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». URL: <https://base.garant.ru/12145028>.
17. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546.
18. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840.
19. Берштейн Э.Л. Игры, в которые играют люди: Психология человек. судьбы: Пер. с англ. СПб.: Лениздат. 1992. 399 с.

© Борискина А.А., 2022.